

ҲОМИЛА ИЧКИ ИНФЕКЦИЯЛАНИШИДА БАЧАДОН ВА ЙЎЛДОШ ГЕМОДИНАМИКАСИ ЎЗГАРИШЛАР ДИАГНОСТИКАСИ

Раҳимова Камола Йўлдошали қизи¹

Акушер гинекология кафедрa магистри

Шокирова С.М.²

Илмий раҳбар

¹⁻²Андижон Давлат Тиббиёт Институти

E- mail: rahimova_kamola@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6900449>

ARTICLE INFO

Received: 28th June 2022

Accepted: 01st July 2022

Online: 25th July 2022

KEY WORDS

Фетоплацентар

йетишмовчилик,

ҳомила

ички

инфекцияси,

Допплерография,

Кардиотокография.

ABSTRACT

Ҳомила ички инфекцияси антенатал хавф бўлиб, аниқ клиник белгилар намён бўлмаслиги ушбу перинатал патологияни замонавий клиник лаборатор диагностик текширув усулларисиз амалга ошириш имкон мавжуд емас.

Акушерлик ва перинатологияда ҳомила ички инфекцияси юқори хавф фактор саналади ва ҳомиладорлик даври кечиш оғирлашув частотаси ортиши юзага келтиради булардан ҳомила тушиш хавфи 76.3%, ҳомила ривожланиш нуқсони 9.6%, муддатдан олдин туғруқ 23.1%, ҳомила олди суви патологияси 49.8% ва фетоплацентар йетишмовчилик 79.1% сабаб бўлади. [5,8,9]

Ҳомила ички инфекциясида бачадон, йўлдош ва ҳомила тизим гемодинамик бузулишлар оқибатида ривожланадиган фетоплацентар йетишмовчилик мултифакторли етиологияли бўлиб, фетоплацентар тизим адаптацион-гомеостатик реакциялар ва морфофункционал ўзгаришлар сабабли

ҳомила ўсиши ва ривожланиши издан чиқиши кузатилади.

Замонавий диагностика усуллари ҳомила ички инфекция ташхислаш мақсадида комплексли клиник лаборатор текширув усуллари этаплар бўйича ҳомиладор ва янги туғилган чақалоқларда амалга оширилади.

Ҳомила ички инфекциялар бевосита текшириш усулларига трансабдоминал амниоцентез ёки қондаги специфик антитана даражасини аниқлаш учун кордоцентез текширувлар қўлланилади. Ташхислашнинг билвосита усулларига сервикал канал, уретра ва қиндан қўзғатувчи турини ўрганиш мақсадида бактериологик ва бактериоскопик текширувларга суртмалар олиш, бундан ташқари қондаги специфик антитаналар

даражасини аниқлашга учун серологик усуллар қўлланилади. [1, 10,11]

Кан Н.Е (2014) фикрича, ҳомила ички инфекцияси ташхислаш асосан клиник лаборатория диагностика усуллардан ўз ичига олади. Клиник лаборатория текширув усуллари ўз навбатида икки гуруҳга ажралади булар бевосита усуллар орқали биологик суюқликлар ва тўқималардан микроорганизмлар ажратилиб ўрганилади ва билвосита усул ёрдамида еса инфекция табиатига мос аллерген ва антигенлар нисбатан специфик иммун жавоб реакциялар аниқланади. [3]

Ҳомила ва фетоплацентар комплекс ҳолати баҳолаш кардиомониторинг кузатувлар асосида амалга оширилади. Улардан ультратовушли фетометрия, доплерометрия, макро ва микро текширувлар ҳомила ички инфекцияланиш юқори хавф гуруҳи ҳомиладорлар амалга оширилади.

Ҳомила ички инфекциясида бачадон, йўлдош ва ҳомила тизим гемодинамик бузулишлар оқибатида ривожланадиган фетоплацентар йетишмовчилик ташхис қўйиш учун текширув усулларида ҳозирги кунда эхографик ва ҳомилани ҳолати функционал баҳолаш методлари (кардиотокография, кардиоинтервалография, доплерометрия) кенг ишлатилади.

Замонавий акушерлик амалиётда кардиотокография усули кенг қўлланилади. Кардиотокография ҳомила ҳолати функционал баҳолаш усули бўлиб, ҳомила юрак уруш частотаси ва бачадон қисқариш фаолияти қайд этади. [7,9]

Фетоплацентар комплекс гемодинамик бузулишлар ташхис қўйишда йетакчи усул бу ультратовуш диагностика ва

доплерометрия саналади. [4,13,15] Ультратовуш диагностика текширув усулларида она бачадон ҳомила тизим қон томирлар қон оқими ўрганишда доплерометрия энг аҳамиятлиси ҳисобланади. [5,9,14] Бачадон артерияси қон айланиш бузулиши диастолик компонент қон оқим тезлик егри чизик пасайиши орқали тавсифланади. Киндик артериясида қон айланиш бузулиши ҳам бачадон артерияси каби диастолик компонент пасайиш билан ифодаланади. Киндик артерияси қон оқим диастолик компонент салбий қийматлари ҳомила плацентар тизим қон томирлар қон оқими критик ҳолати сифатида қаралади ва фетоплацентар йетишмовчилик декомпенсациясини ифодалайди. [12,13,17]

Кўп тадқиқотчилар фикрича, фетоплацентар йетишмовчилик ташхислаш учун бачадон ва киндик артерияси қон оқими текшириш мақсадида доплерометрия усули ҳомиладорлик II ва III триместр (20-24 ҳафталик) муҳим аҳамият касб этади. [9,15]

Ҳозирги кунда фетоплацентар тизим қон айланиш баҳолаш мақсадида доплерометрия усул юқори маълумотли саналади. Бу усул орқали қон ҳаракатланиш тезлиги, ва юрак сингли ҳар хил фазасидаги қон оқиш тезлик нисбати аниқланади. Шу кўрсаткич натижалар асосида қон айланиш периферик қаршилик ортиш муҳим бўлган пулсацион индекс, резистентлик индекс ва систол-диастолик муносабат қайд қилинади. Шунингдек бачадон артериялар, спирал артериялар, киндик артерияси ва унинг терминал соҳаси ҳамда ҳомила

аортасида қон айланиши аниқланади.
[13,18]

Допплерометрия диагностик текширув
усули 1842- йил математика ва
геометрия фани профессори Кристиан
Йоганн Допплер томонидан кашф
қилинган. XX асрнинг 80 йиллари
ўрталаридан бошлаб акушерликда
доплерометрия усули қўлланилди.
Ҳомиладорлик даврида сканерлаш
мақсадида импульсли, рангли ва
қувватли доплер текширув
усулларидан кенг
фойдаланилади.[15,19]

Допплерометрия текширув усули
ёрмаида фетоплацентар тизим қон
айланиш оқим баҳолаш учун жуфт
бачадон артерияси ва киндик артерияси
қаршилиқ индекслари ўлчашдан
иборат. Киндик артерияси қон айланиш
оқими ўзгаришлар фетоплацентар
комплекснинг ҳомила қисми
гемодинамик бузулишлари шунингдек
бачадон артерияси гемодинамик
ўзгаришлар еса комплексни бачадон
қисми қон айланиш бузулишини
кўрсатади.[4,7]

Она -плацента- ҳомила тизим қон
айланиши бузилиш таснифи қуюдаги
даражаларни ўз ичига олади : [7,8,11]

I. I.A даража - ҳомила-плацентар
қон оқими ўзгармаган ҳолда бачадон ва
йўлдош қон оқими бузилиши.

II. I.B даража- бачадон-плацентар
қон оқими ўзгармаган ҳолда ҳомила ва
йўлдош қон оқими бузилиши.

III. II. даража – бачадон – пласента-
ҳомила қон оқим бузилган лекин
критик ҳолат кузатилмаган.

IV. III.даража - бачадон- плацентар-
ҳомила қон айланиш оқимининг критик
даражада бузилиши.

Бачадон йўлдош ҳомила тизим қон
айланиш бузулиши доплерометрия
маълумотларига кўра 21.9% кузатилади
бундан ҳомила йўлдош гемодинамикаси
бузулишлари 39.1% , бачадон йўлдош
ҳомила гемодинамикаси бузулишлари
еса 35.6 % қайд этилади.[10,11]

Клиник лаборотор текширув
усулларидан сўнги йилларда гормонал
ва фетоплацентар комплекс оқсил
синтези функцияси (пласента лактоген,
прогестерон, естриол, кортизол, а-
фетопротеин, СПИ, ППИ2 ва бошқалар)
биохимик текширув усуллари
ферментатив активлиги (аспаратат –
аминотрансфераза,
аламинаминотрансфераза, ишқорий
фосфатаза) қўлланилади. [1,2,5]

Ҳомила ички инфекцияси гистологик
диагностик белгилар (хорион ёки
йўлдош биопсияси) плацента
ворсинкалари йетилиш ўчоқли кечиши,
томир ўзани редукцияси,
ворсинкалараро оралиқлар зичлиги,
ҳомила пардалари полиморф ядроли
инфилтрацияси, йўлдош томирларида
қон элементлари стази, фибриноидга
склерозланган пилакчалар ва бошқа
патологик ўзгаришларни ўз ичига
олади. [9,11]

References:

1. Буданов П.В., Стрижаков А.Н. Этиология, патогенез, диагностика и лечение внутриутробной инфекции // Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. – М., 2010. – Т. 9. №3. – С.61-71

2. Бурлев В.А. Зайдиева З.С. Тютюнник В.Л. Клинико – диагностическое определение фактора роста плаценты у беременных с плацентарной недостаточностью. // Пробл репрод. 2009. Том 7. С. 31-34
3. Кан. Н.Е. Орджоникидзе В.Н. Современные представления о внутриутробной инфекции. Акуш и гин. 2014. 6. 3-5.
4. Каримова А.Х. Нажмутдинова Д.К. Значение доплерометрического исследования маточно- плодовоплацентарного кровообращения в оценке внутриутробного состояния плода. // Патология. 2002. С. 3-
5. Кривчик Г.В. Диагностика и прогнозирование внутриутробной инфекции современные возможности и перспективы. Акуш и гин. 2018. 10-12.
6. Кокolina В.Ф., Картелищев а.В., Васильева О.а. Фетоплацентарная недостаточность: руководство для врачей. – М.: иД МеДПРаКТиКа – М., 2006. – 224 с.
7. Макаров О.В. Бахарева И.И Ганковская Л.В. Идрисова Л.С. Современные представления о диагностике внутриутробной инфекции. Рос вестн акуш- гин. 2016. 11-15.
8. Нисевич Л.Л Талалаев А.Г Каск Л.Н Внутриутробная инфекция мать- плацента – плод. // Детские инфекции. 2008. С. 9-13.
9. Сидирова И.С. Макаров И.О. Матвиенко Н.А. Внутриутробная инфекция диагностика профилактика и лечение. Пособие для врачей женских консультаций. МЕДпресс- информ 2016. 31
10. Серов В.Н., Тютюнник В.Л., Зубков В.В., Зайдиева З.С. Перинатальные исходы у беременных с инфекционными заболеваниями и плацентарной недостаточностью // Акуш. и гинек. – 2002. – № 3. – С. 16–21.
11. Стрижаков А.Н., Тимохина Т.Ф., Баев О.Р Фетоплацентарная недостаточность: патогенез, диагностика, лечение // Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. – 2003. – № 2. – С. 2-11
12. Русакова Л.А. Современные подходы к диагностике внутриутробного инфицирования плода. Вести РГМУ 2011. 161.
13. Юдина Е.В. Допплерография: время подвести итоги // Пренатальная диагностика. – 2002. – № 1(3). –С. 171-179
14. Reed K. L. Anderson C.F. Shenker. L. Changes in intracardiac Doppler blood flow velocities in fetuses with absent umbilical artery diastolic flow.// Am.J. Obstet. Gynecol.1987. Vol. 157. P.774
15. Baschat A.A. Genbruch U. Harman C.R. The sequence of changes in Doppler and biophysical parameters as severe fetal growth restriction worsens. // // Ultrasound Obstet. Gynecol. 2001. Vol. 18. P. 571-577.
16. Berkley E. Chauhan S.P. Abuhamad A. Society for maternal fetal medicine publications committee. Doppler assessment of the fetus with intrauterine growth restriction. // Am.J. Obstet. Gynecol.2012. Vol. 206. N. 4. P.300-308
17. Galan. H. L. Jozwik M. Rigano S. Regnault T.R.H et al. Umbilical vein blood flow in the ovine fetus comparison of Doppler and steady state techniques. // Am.J. Obstet. Gynecol.1999. Vol. 181. P.1149-1153.

18. Weiner C. Doppler umbilical blood flow waveforms in small-for-gestational-age fetuses: correlation with blood gases values obtained at cordocentesis // Amer. J. Obstet. Gynecol. 1990. – V. 162. – No. 5. – P. 1198–1202. 12.
19. Weiner Z., Farmakides G., Schneider E., Schulman H. Surveillance of IUGR fetuses with computerized FHR monitoring combined with Doppler veloci-metry // J. Matern. Fetal Invest. 1993. – V. 3. – No. 3. – 93 p.